

О.Р. ЧЕПЬЮК

Техномика против Канта: вызовы «капитализма наблюдения» XXI века*

Аннотация. Учение И. Канта о рассудке, разуме и чувственности подсвечивает важность проблемы зрелого сознания и критического мышления. Они приобретают особую актуальность в условиях капитализма наблюдения XXI в. и технологически обеспеченной экономики («техномики»). В публикации производится сопоставительный и социально-философский анализ этой проблематики. Автор рассматривает последствия происходящего концептуального поворота в трактовке роли Разума для индивидуальной автономии, субъектности индивида и в целом — экономической устойчивости. Современные технологические платформы, полезные и действенные алгоритмы искусственного интеллекта, массово собираемые «большие данные» способствуют распространению в современном обществе феномена «организованной незрелости». Соблазн отказа от собственного разума и критического мышления велик. Высшие когнитивные процессы являются ресурсоемкими как на социальном уровне (необходимость образования), так и на психофизиологическом (когнитивная нагрузка). В свою очередь, активное медийное освещение темы искусственного интеллекта оказывает прессинг на индивида: самостоятельно мыслить — значит бросать вызов «умной» машине. «Капитализм наблюдения» трансформирует природу человеческого разума: индивидуальная автономия ослабевает, массовое сознание доминирует, а экономическая система становится уязвимой к росту общественной энтропии. В результате исследования автор предлагает концептуальную рамку для дальнейшего изучения экономического самосознания на основе кантовской философии, восточных учений об осознанности или «ницшеанского бунта» (радикализации субъекта), а также моделируются сценарии конфликта между самостоятельностью мыслительной деятельности человека и искусственным интеллектом. Это открывает новые горизонты для междисциплинарных исследований, связывающих мораль, когнитивные науки и экономическую теорию в условиях технологически обеспеченной экономики XXI в. Предлагается

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чепьюк О.Р. Техномика против Канта: вызовы «капитализма наблюдения» XXI века // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 201—212. DOI:

наметить пути пересмотра самого понятия экономической рациональности, учитывать не только влияние технологий на поведение индивида, но и их способность изменять хрупкий баланс между свободой индивида и эффективностью экономической системы.

Ключевые слова: разум, Кант, осознанность, экономическая бес- субъектность, «капитализм наблюдения», искусственный интеллект.

Abstract: Immanuel Kant's doctrine of understanding, reason, and sensibility highlights the importance of mature consciousness and critical thinking. These issues acquire particular relevance in the context of 21st-century surveillance capitalism and the technology-driven economy ("technomics"). This publication provides a comparative and socio-philosophical analysis of this problem. The author examines the consequences of the ongoing conceptual shift in the interpretation of Reason's role for individual autonomy, human agency, and overall economic resilience. Modern technological platforms, efficient AI algorithms, and mass-collected "big data" contribute to the spread of the phenomenon of "organized immaturity" in contemporary society. The temptation to abandon one's own reason and critical thinking is powerful, as higher cognitive processes are resource-intensive both at the social level (requiring education) and the psychophysiological level (imposing a cognitive load). In turn, active media coverage of artificial intelligence puts pressure on the individual: to think for oneself means to challenge a "smart" machine. "Surveillance capitalism" is transforming the nature of human reason: individual autonomy is weakening, mass consciousness is dominating, and the economic system is becoming vulnerable to growing social entropy. As a result of the research, the author proposes a conceptual framework for further study of economic self-awareness based on Kantian philosophy, Eastern teachings of mindfulness, or "Nietzschean rebellion" (radicalization of the subject), and models scenarios of conflict between human independent thinking and artificial intelligence. This opens new horizons for interdisciplinary research linking morality, cognitive science, and economic theory within the technology-driven economy of the 21st century. The article outlines ways to revise the very concept of economic rationality, suggests the need to consider not only the influence of technologies on individual behavior but also their ability to alter the fragile balance between individual freedom and the efficiency of the economic system.

Keywords: Reason, Kant, mindfulness, economic subjectlessness, Surveillance Capitalism, Artificial Intelligence.

УДК 316:130.2
ББК 87.6

Введение

Современная экономическая мысль, рожденная в недрах европейского мироощущения, как и современная западноевропейская цивилизация, зиждется на идее постоянного движения, развития, роста и прогресса. В экономике постиндустриального общества это стремление стало узнаваемой книжной формулой о необходимости «всевозрастающего удовлетворения всевозрастающих потребностей» [1, 651]. Иногда оно трактуется как движение ради движения, постоянное стремление к «фронтиру». В контексте экономики это бесконечный рост потребления ради обеспечения нескончаемого роста производства. Ж. Бодрийяр дает следующую оценку этому феномену экономической бессубъектности: «Этот процесс сам по себе и сам для себя. Он не ориентируется больше ни на потребности, ни на прибыль. Он представляет собой не ускорение производительности, а структурную инфляцию знаков производства, взаимоподмену и убегание вперед любых знаков, включая, разумеется, денежные знаки» [2, 74]. С этим тропом связывают трансформацию не только производственной, но и потребительской стихии: «макдональдизацию жизни» (Дж. Ритцер), массовое потребление не вещей, но символов (Дж. Бодрийяр), управление потреблением через манипулятивные практики (Э. Фромм).

Разум в эпоху «капитализма наблюдения»

Если в эпоху Просвещения разум рассматривался как инструмент морального и интеллектуального освобождения, то в современной экономике способность к мысли есть человеческий ресурс, рычаг для создания капитала, причина инноваций (Й. Шумпетер) и эффективный метод управления поведением пользователей. Интернет, искусственный интеллект, технологические платформы, социальные сети, мобильные и облачные вычисления формируют технологически обеспеченную экономику — «техномику» [4, 234]. Эти новые средства производства являются сбором артефактов мыслительной деятельности людей прошлого. Парадокс в том, что овеществленная коллективная рациональность не развивает, а зачастую подавляет критическое мышление ныне живущего индивида, приводя его к интеллектуальному регрессу — «алгоритмическому инфантилизму».

В западной литературе концепцию «техномики», под наименованием «капитализм наблюдения», развивает Ш. Зубофф [19]. Капитализм наблюдения обусловлен усилением контроля и влияния крупных технологических компаний. Под предлогом повышения эффективности реко-

мендательных сервисов они собирают и анализируют данные о поведении своих клиентов. С одной стороны, это порождает опасения по поводу приватности и автономии людей, с другой — технологии оказывают влияние на индивидуальные способности человека, его склонность к использованию собственного разума. Это касается как целей применения разума (моральные, или инструментально обусловленные), так и способности человека противостоять коллективным формам «табунного сознания».

Технологии IV-й Промышленной революции не только радикально повлияли на то, как люди работают, общаются, потребляют [9; 12], но и материализовали массовое сознание, разум толпы (Х. Ортега-и-Гассет), или публичный разум в форме «Большого Другого». СМИ активно навязывают образ всемогущего и сверхразумного искусственного интеллекта, обладающего доступом ко всем знаниям, которые когда-либо были перенесены на материальные электронные носители и размещены в коллективном доступе во всемирной паутине. Это вызвало к жизни феномен «*организованной незрелости*» [15], который символизирует завершение Проекта «Человек» и начало посткантовской эпохи.

«Новый дивный мир», создаваемый генеративными языковыми моделями, представляется искусственно созданным зеркалом, в котором человек узнает самого себя и, следуя антропоморфизму, наделяет это зеркало человеческими свойствами. В силу технических особенностей этот мир «замкнут» на самого себя: искусственный интеллект «заглатывает» результаты собственного «творчества», продуцируя феномен «мертвого интернета». По данным немецкой компании «Statista», анализирующей рыночные потребительские данные, в 2023 г. человек осуществлял только 50% мирового веб-трафика. По прогнозам научного журналиста М. Гротхауса, к 2026 г. этот показатель будет равняться 90% [13]. В экономике эксизма (от англ. «access») доступ человека к мировому пространству возможностей находится в прямой зависимости от алгоритмов обработки информации. Массовое сознание не только довлеет над индивидуальным, но и формируется не по естественным социальным законам, а по законам технической оптимизации.

Разум как причина индивидуальной автономии

Распространение феномена индивидуальной незрелости (И Кант), или «неосознанности» (Unmündigkeit), в XXI в. ознаменовало приход новой эры человеческого несовершеннoleтия. Психологи предлагают значительно расширить возрастные рамки, рассуждают о появлении «молодых» взрослых [8], чья социальная и личностная незрелость затягивается до 30 лет. Эта инфантилизация находит свое выражение в

специфических формах поведения: например, социальный психолог Ф. Зимбардо неоднократно писал о кризисе маскулинности, а Э. Фромм говорил о массовом бегстве от свободы. Природа выученной незрелости, неспособности опираться на собственный рассудок, без руководства со стороны другого, обусловлена не столько неразвитостью системы образования, сколько новой хозяйственной реальностью. Технологическая среда не столько порождает, сколько катализирует и легитимизирует инфантильные сценарии «сброса» нереализованной энергии.

И. Кант емко описал ситуацию капитуляции человека перед возможностями собственного разума всего одной фразой: «Мне нет надобности мыслить, если я в состоянии платить» [3, 29]. После И. Канта исследование этой проблемы велось в различных аспектах: эмоциональных, социокультурных, медийных. Так, Ф. Ницше интересовало, как общественные нормы и «табунное сознание» подавляют индивидуальное мышление. З. Фрейд исследовал в этом аспекте свое видение коллективного бессознательного. И. Гофман обвинял в «незрелости» социальные роли и социальное взаимодействие. Ж.-П. Сартр объяснял это страхом перед автономией и ответственностью. Возвращаясь к приведенной цитате И. Канта, отметим: нежелание пользоваться продуктами собственного ума во многом вызвано обычным прагматизмом, удобством или краткосрочной экономической эффективностью.

Конструирование новой техноэкономической реальности происходит всякий раз, когда человек добровольно соглашается «подпитать» систему данными, будь то его решения о покупке в интернете или биометрические параметры, сопровождающие поведение человека в различных ситуациях. Одними из первых под ударом оказываются демократические институты в городе, так как «граждане, населяющие его, находятся в опасности потерять критические и рефлексивные способности, необходимые для осуществления общественного самоуправления» [15]. Несмотря на то что активное использование цифровых технологий приводит к снижению автономии, их повсеместное распространение говорит о добровольной или вынужденной сдаче позиций сторонников независимого человеческого мышления. С одной стороны, речь об экономическом обмене (открытость взамен комфорта), с другой — ощущается давление конкуренции.

Снижение доли индивидуального сознания в массовых решениях, которые приводят к росту контроля за поведением коллективной экономической системы, делают ее, с другой стороны, неустойчивой. Для современного человека выбор между использованием продуктами собственного разума и коллективного «табунного» разума, во многом связан с

вопросами выживания: с этой целью индивидуальные решения и действия намеренно подчиняются общим нормам и ожиданиям группы. Отдельные исследователи уже анализируют влияние авторитета глобального разума на развитие творческих способностей человека [10], при этом некоторые авторы указывают, что обмен личными данными на цифровые блага является преимущественно добровольным [18].

Современный человек все реже обращается к миру в режиме самостоятельного «вопрошания» (Ю. Хабермас) и все чаще включается в контуры цифровых и коммуникативных технологий как их функциональный элемент. В этом контексте развитие искусственного интеллекта затрагивает фундаментальный кантовский принцип недопустимости использования человека как средства: большие языковые модели формируются на основе данных, представляющих собой продукты творчества и цифровые следы более чем пяти миллиардов пользователей. Экономическая система, ориентированная на стандартизацию и усреднение, тем самым создает неблагоприятные условия для сохранения выдающихся достижений и продуктов индивидуального самовыражения. В долгосрочной перспективе это может привести к стагнации и уменьшению эффективности вследствие роста общественной энтропии (К. Леонтьев), и как результат — к экономическим кризисам из-за нарастания экономической бессубъектности [7]. Искусственный интеллект, питающийся продуктами собственного производства, в конце концов становится замкнутой системой, теряющей потенциал для дальнейшего развития. В этом смысле человек, обладающий свободным и самостоятельным творческим мышлением, является как раз условием выживания самой коллективной системы принятия решений, которая подпитывается результатами его творческого труда.

Если развивать оптимистичную идею о возможной коэволюции человека и машины (В.А. Кутырев), то можно привести тезис Ю. Хабермаса о роли *«непринужденного принуждения лучшего аргумента»*. Если бы искусственный интеллект мог выступить таким арбитром коммуникации, то он мог бы дать надежду на «восстановление свободной от принуждения коммуникации», вносящей определенную долю рациональности в существующие процессы. Такая возможность, однако, нереализуема в капиталистической системе, где алгоритмы и виртуальные ассистенты становятся лишь инструментом разделения рынков, так как находятся в собственности частных компаний, преследующих личные интересы.

Возможности разума для роста самосознания

Запрос на индивидуальное осознанное мышление проявляется в растущем массовом интересе к проблеме сознания [11; 14], а также — *самосознания* (от англ. «consciousness»). Хотя напрямую И. Кант не разрабатывал теорию самосознания, различные ее варианты могут быть созданы на основе интерпретаций его работ, и такие попытки делаются [16]. Осознанность здесь есть состояние, порождаемое взаимодействием трех составляющих познавательной способности человека, а именно: рассудка (Verstand), разума (Vernunft) и чувственности (Sinnlichkeit). Следует отметить, что взгляды И. Канта на сознание, проблему разума и тела отличаются от того, как эти темы рассматриваются в современных научных дискуссиях о природе сознания [17]. Так, для И. Канта познавательная система человека представляется сложной когнитивной структурой, которая устроена на принципах спонтанного восприятия. Опыт человека обрабатывается «схемами» разума, которые организуют восприятие в цельную картину мира. Способности человека к рассуждению должны привести к его освобождению от заблуждений, в том числе вызванных неверным пониманием мира. Ментальное развитие оставляет неразрешенными только те вопросы, которые могут быть отнесены к моральной их стороне, и именно моральное самосознание должно стать движущей силой развития индивида.

Заметим, что практики роста осознанности, которая направлена исключительно на повышение когнитивных способностей, не могут способствовать тому, что И. Кант понимал бы под саморазвитием. Современные когнитивные науки, активно интегрируя данные и методы нейронаук, в большей степени заостряют внимание на улучшении когнитивных функций и снижении стресса. Рассуждая в духе категорического императива И. Канта, они, в первую очередь, должны были бы способствовать развитию «совестливой мысли», или «мыслящей совести».

Несмотря на красоту кантовской программы, далеко не всем может быть доступен такой уровень ментальной дисциплины. В восточной традиции любые блуждания ума рассматриваются как «ловушка». В свою очередь, бессловесная (медитативная) чувственность, которая намеренно отворачивается от всякой объективации в форме понятий и символов, полна возможностей для искомого освобождения. В этой интерпретации речь идет, скорее, об осознанности (от англ. «mindfulness») как умении присутствовать в настоящем и полностью отдаваться моменту, своим мыслям, чувствам и окружению без осуждения. Осознанность включает детекцию мыслей и эмоций по мере их возникновения, а также физических ощущений, таких как дыхание и поза тела. При этом

чувственный сигнал должен «обрабатываться», минуя рассудочную и эмоциональную часть. Богатство сенсорного мира, очевидно превышающего возможности любого языка, в то же время остается не замеченным для сознания, что делает эти практики успешными даже в контексте учения И. Канта. Предполагается, что осознанность способствует росту самосознания, однако напрямую не является его синонимом.

Восточную просветленность, достижимую на уровне единичного сознания, трудно вписать в контекст общественного развития и однажды запущенного маховика исторического процесса. Подобные практики являются продуктом Традиции (Р. Генон), чья вертикаль смысла и преемственности последовательно подавляется Модерном, ориентированным на рационализацию, секуляризацию и стандартизацию опыта. Постмодерн, в свою очередь, не только не возрождает эти практики к жизни, но и окончательно их нивелирует. Они превращаются в элементы культурного коллажа: фрагменты духовных техник циркулируют в форме медийных образов, лайфстайл-практик и сетевых симулякров, утрачивают глубину и разрывают всякую связь с изначальной метафизической почвой. В результате просветленность как индивидуальный опыт оказывается трудно интегрируемой в коллективные формы развития и почти не оказывает влияния на логику общественных трансформаций. «Разум сам разрушает человеческое, гуманность (Humanität), которая возникает именно благодаря разуму... процесс просвещения с самого начала обязан своими импульсами инстинкту самосохранения, который калечит и деформирует разум, потому что востребованным оказывается только разум, как он существует в формах целерационального покорения и подчинения природы и инстинктов, т. е. инструментального разума...» — пишет Ю. Хабермас [5, 72]. Можно не замечать постав (Gestell) этого мира (М. Хайдеггер), если ты настолько просветлен, что этому миру не принадлежишь, но что делать с теми, кто остается в него «заброшен»?

В истории философской мысли можно найти еще одну альтернативу, которая непосредственно нацелена на описанный Хабермасом постав современной цивилизации. Его разрушение лежит в сфере глубокого личностного, а по форме — эстетического проживания проблемы пустоты и оставленности, на которую обречен всякий, решивший обезоружить своего «ментального бога», будь он трижды «сильным искусственным интеллектом» или пресловутым Языком. Способен ли человек на такой радикальный шаг? Одним из первых стал рассуждать об этом Ф. Ницше. Сегодня эта тема развивается в теории радикального субъекта А. Дугина. Он прямо говорит, что радикальный субъект есть «победитель Бога и Ничто». Красивую логическую метафору для объяснения

верности этого пути предложил Д. Хофштадтер. Она связана с понятиями рекурсии и самореферентности, а также базируется на исследовании границ формальных систем [6]. Их отлаженная работа неминуемо приводит к логическому парадоксу, если система не имеет возможности «выйти за собственные границы». Самого человека Д. Хофштадтер метафорично сравнивает со «странной петлей», которая всякий раз делает не просто виток, но выходит в «иное» пространство, не выводимое из предыдущего. Существующие модели искусственного интеллекта не способны на подобную «странную петлю», созидания нового из «ничто». А человек — способен.

«Незрелость» как условие развития экономики

Феномен «организованной незрелости» не является лишь культурным или психологическим следствием цифровизации, но выступает структурным фактором современной хозяйственной системы, встроен в архитектуру платформенной экономики. Алгоритмическая инфраструктура техноэкономики воспроизводит коллективные формы мышления, которые постепенно вытесняют индивидуальные. Это проявляется не только в росте зависимости от рекомендательных систем, но и в том, что меняется сам принцип принятия решений: вместо того чтобы рассуждать автономно, индивид делегирует свое право выбора алгоритмам.

Рост когнитивного инфантилизма имеет двойственную природу. С одной стороны, экономически рациональную: индивид отказывается от мыслительных усилий в обмен на комфорт и скорость решения задач. С другой стороны, его природа символическая: массовое восприятие искусственного интеллекта как «всезнающего» актора имеет эффект коммуникативного давления. Самостоятельное мышление воспринимается как риск или бесполезное усилие. Капитализм наблюдения выполняет функцию производства предсказуемости человеческого поведения, что неизбежно снижает экономическую устойчивость: система, лишённая творческого субъекта, становится самореферентной и замкнутой, что согласуется с логикой энтропийного роста у К. Леонтьева и парадоксами формальных систем, описанными Д. Хофштадтером.

Выход из этой ситуации для отдельного человека, ожидаемо, экзистенциален и во многом личностен. Если обратиться к метафоре экономики как игры, то ему можно предложить три стратегии: либо играть по правилам, но лучше всех (стать гроссмейстером), либо выйти из игры (эскапизм), либо, если хватит смелости заглянуть в бездну, станцевать на игровом поле совершенно новый танец.

Заключение

Между разумом в кантовской философии как средством освобождения и «отчужденным разумом» как инструментом технологического закрепощения можно провести четкий водораздел. Современный экономический мир XXI в. далек от того, что представлялось людям, вдохновленным идеями эпохи Просвещения. «Капитализм наблюдения» усилил контроль со стороны технологических компаний за индивидом. Как результат, в обществе наблюдается как добровольный, экономически рациональный, так и вынужденный, обусловленный авторитетом «умной» машины, когнитивный инфантилизм. Массовый отказ от индивидуального мышления приводит к распространению и отвердению устоявшихся поведенческих паттернов (как со стороны создателя экономической ценности, так и потребителя). Обернутые в технологические продукты (виртуальные ассистенты, чат-боты, платформы, приложения, гаджеты, алгоритмы), паттерны тиражируют массовые стереотипы.

Нарастающему авторитету коллективного разума может быть противопоставлена новая экономическая антропология, связанная с изучением возможности роста экономического самосознания. В работе были намечены три альтернативные модели: развивающая идеи И. Канта, со сдерживающим моральным фактором; восточная практика минимизации когнитивного шума через чувственную осознанность и, наконец, программа разрушения формы, в которой воспроизводится власть алгоритмов и массового сознания. Последняя связана с радикализацией субъекта, например, через эстетизацию проблематики искусственного интеллекта. Вне зависимости от выбранной траектории любой вариант потребует мужества от современного человека — заглянуть в бездну Ничто, проявив свою новую обретенную субъектность.

Литература

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ., под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. 783 с.
2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 387 с.
3. Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Кант И. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М.: Чоро, 1994. С. 29—37.
4. Осипов Ю.М. Эпоха Постмодерна: В 3 ч. М.: ТЕИС, 2004. 336 с.
5. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Пер. с нем. М.: Весь Мир, 2003. 416 с.

6. *Хофштадтер Д.* Гедель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. Самара: Издат. дом «Бахрах-М», 2001. 752 с.
7. *Ченьюк О.Р.* Экономика без человека: генезис пустоты. Н. Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2020. 209 с.
8. *Arnett J.J.* Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties // *American Psychologist*. 2000. Vol. 55. No. 5. P. 469-480.
9. *Bridle J.* New dark age: Technology and the end of the future. L.: Verso Books, 2018. 304 p.
10. *Datoo A. K., Siddiqui K. A.* ChatGPT and Death of an Author // *Critical Humanities*. 2024. Vol. 2. Iss. 2. DOI: 10.33470/2836-3140.1039.
11. *Doran P.* A Political Economy of Attention, Mindfulness and Consumerism: Reclaiming the Mindful Commons 1st ed. L.: Routledge, 2017. 130 p. DOI: 10.4324/9781315794075.
12. *Greenfield A.* Radical technologies: The design of everyday life. L.: Verso Books, 2017.
13. *Grothaus M.* Is the «Dead Internet» theory suddenly coming true? This could be a sign. Fast Company. 04.06.2024: URL://fastcompany.com/91092650/dead-internet-theory-true-tiktok-ai-influencers (дата обращения: 17.11.2025).
14. *Purser R.* McM mindfulness: How Mindfulness Became the New Capitalist Spirituality. L.: Watkins Media Limited, 2019. 296 p.
15. *Scherer A.G., Neesham C.* Organized Immaturity in a Post-Kantian Perspective: Toward a critical theory of surveillance capitalism // *Organization Theory*. 2023. No. 4 (3). DOI: 10.1177/26317877231204083.
16. *Serck-Hanssen C.* Kant on Consciousness Heinämaa S., Reuter M. (eds.) // *Psychology And Philosophy. Studies In The History of Philosophy of Mind*. 2009. Vol 8. Springer, Dordrecht. DOI: 10.1007/978-1-4020-8582-6_8.
17. *Sturm Th., Wunderlich F.* Kant and the Scientific Study of Consciousness // *History of the human sciences*. 2010. No. 23. P. 48—71. DOI: 10.1177/0952695110363355.
18. *Venkatash N.* Surveillance Capitalism: a Marx-inspired account // *Philosophy*. 2021. Vol. 96. No. 3. P. 359—385. DOI: 10.1017/S0031819121000164.
19. *Zuboff S.* The age of surveillance capitalism // *Social Theory Re-Wired*. Routledge, 2023. P. 203—213.

References

1. *Bell D.* The coming of post-industrial society; a venture in social forecasting. M.: Academia, 1999. 783 s.

2. *Baudrillard J.* Symbolic Exchange and Death. М.: Dobrosvet, 2000. 387 s.
3. *Kant I.* Answering the Question: What Is Enlightenment // *Kant I* Collected Works in 8 vol. Vol. 8. М.: Choro, 1994. S. 29—37.
4. *Osipov Yu.M.* Epokha Postmoderna. V trekh chastyakh. М.: TEIS, 2004. 336 s.
5. *Habermas J.* The philosophical discourse of modernity: twelve lectures. М.: Ves' Mir, 2003. 416 s.
6. *Khofshadtter D.R.* Gedel', Esher, Bakh: Eta beskonechnaya girlyanda. Samara: Bakhrakh-M, 2001. 752 s.
7. *Chepyuk O.* Ekonomika bez cheloveka: genezis pustoty. N. Novgorod: National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky, 2020. 209 s.

В.В. БЕЛКИН

**Криптовалюты — «проклятая доля» цифровой эпохи:
экономика растраты в социальной философии Жоржа Батая***

Аннотация. Статья осуществляет социально-философский анализ криптоэкономики через творческую интерпретацию концепции «проклятой доли» Жоржа Батая и теории циркуляции сущностных сил человека, разработанной в Пермской школе философии. Доказывается, что такие явления, как майнинг на proof-of-work, мем-коины и NFT, являются не аномалией, а имманентной формой растраты (*dépense*) избыточных ресурсов позднего капитализма, облеченной в алгоритмические формы. Криптоэкономика интерпретируется как новый ритуальный комплекс, создающий цифровое сакральное (децентрализация, доверие к коду) и утверждающий новые иерархии алгоритмического суверенитета. С позиции диалектики родовой и индивидуальной сущности человека и теории циркуляции сущностных сил человека демонстрируется, как растрата в криптосфере приводит к системному искажению цикла человеческой самореализации, превращая деятельность в инструмент усиления онтологического отчуждения.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Белкин В.В. Криптовалюты — «проклятая доля» цифровой эпохи: экономика растраты в социальной философии Жоржа Батая // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 212—227. DOI: